

Formas de Vida en los Andes: Una Mirada desde La Etología Humana

Ways of Life in the Andes: A Look From Human Ethology

LUIS CARLOS PARAGUAY VILCAS¹

Pje Aguilar s/n Azapampa del distrito Chilca, provincia Huancayo ●

+51 966384323. ● luiscarlosparaguay@gmail.com

ORCID <https://orcid.org/0000-0001-9875-2726>

p. 68-78

RECIBIDO 15/11/2019 ● ACEPTADO 30/11/2019 ● PUBLICADO 30/12/2019

RESUMEN

La etología remarca un hito ineludible en estudios de comportamiento animal y del hombre, e implica hacer una gama de análisis de autorreflexión de las conductas y acciones humanas en cada realidad pluricultural como la nuestra. Asimismo, se intenta dar a conocer, las manifestaciones innatas biológicas que poseen los hombres y animales tomando en cuenta un solo antecesor común de la biología, seguido de la cultura de la organización social en sus diversas ocupaciones del espacio en que vive el ser humano. La presente investigación intenta aproximarse desde la reflexión crítica, al conocimiento de las formas de vida en los andes, en su diversidad que remarca la transversalidad de una conducta colectiva que a diario se da por estímulos externos, movido por impulsos intrínsecos en modo de comportamiento deliberante, teniendo en cuenta las manifestaciones coherentes a la supervivencia del género humano a partir de evolución cultural. El objetivo es conocer y reflexionar, a partir de algunos estudios considerados importantes en el siglo XX hasta la actualidad, el redescubrimiento e interés por las variaciones hereditarias de mutación, herencia, origen, modos de vida y conducta.

PALABRAS CLAVE

ETOLOGÍA,

COMPORTAMIENTO,

CONDUCTA,

DIVERSIDAD,

SOCIEDAD.

¹ Lic. En antropología de la Universidad Nacional del Centro del Perú, con estudios en Maestría en Antropología jurídica de la misma universidad UNCP de Huancayo

ABSTRACT

Ethology highlights an unavoidable milestone in studies of animal and human behavior, and involves making a range of self-reflection analysis of human behaviors and actions in each pluricultural reality like ours. Likewise, we try to make known, the innate biological manifestations that men and animals possess, taking into account a single common ancestor of biology, followed by the culture of social organization in its various occupations of the space in which the human being lives. The present investigation tries to approach from the critical reflection, to the knowledge of the ways of life in the Andes, in its diversity that highlights the transversality of a collective behavior that is given daily by external encouragement, moved by intrinsic impulses in deliberative behavior mode, taking into account the coherent manifestations to the survival of the human race from cultural evolution. The objective is to know and reflect, from some studies considered important in the twentieth century to the present, the rediscovery and interest in inherited variations of mutation, inheritance, origin, ways of life and behavior.

KEYWORDS

**ETHOLOGY,
BEHAVIOR,
CONDUCT,
DIVERSITY,
SOCIETY.**

La reflexión sobre la temática de las formas de vida de los Andes parte del conocimiento del bagaje histórico de la especie humana en colectivo social y del comportamiento en sí, fundamentado principalmente desde la etología humana, las formas de vida del hombre que realza en conocimiento del proceso de la evolución humana en el porvenir de la historia, pues desde sus inicios, el hombre como grupo social estaba en un contexto muy precario, de pasar a diversos estadios a manifestaciones de comportamiento de animales por la convivencia intrínseca que caracterizó por una parte, la conducta y por la otra, configurándose en las relaciones sociales del grupo, aprendiendo de los sucesos de la naturaleza para la supervivencia.

Para Carranza (1994) la Etología se define de la siguiente manera:

Etimológicamente la palabra Etología procede de las raíces griegas *ethos* (costumbre) y *logos* (tratado). El nacimiento de esta ciencia respondía al interés por profundizar en el conocimiento de las costumbres animales; por comprender la variedad de comportamientos que en diferentes situaciones exhiben los individuos de diferentes especies, y a los que en épocas pasadas únicamente se habían dedicado meras descripciones. (p.19)

Resulta interesante revisar la trascendencia de esta ciencia joven, como la han llamado algunos antropólogos, biólogos y estudiosos del comportamiento social, pues en principio pareciera que solo se centra en el estudio del comportamiento animal, sin embargo, se ha venido mencionando la etología humana, cuya propuesta corresponde al Eibl-Eibesfeldt, y en palabras de su fundador, la misma se centra en estudiar las causas de la conducta o del comportamiento de los seres vivos. (Carranza, 1994). La etología indaga las causas del comportamiento desde cuatro ángulos distintos, de acuerdo con lo planteado por Tinbergen citado por Perinat (1980) estos cuatro ángulos son los siguientes:

1 Qué estímulos (internos o externos) han desencadenado este comportamiento.

2 A qué se apega este comportamiento, es decir, cuál es su función.

3 Cómo este comportamiento ha surgido dentro de esa serie de pautas que caracterizan a una especie.

4 Qué valor adaptativo o de supervivencia tiene este comportamiento.

De los cuatro ángulos ofrecidos, solo dos de los últimos enunciados guardan una clara relación con la teoría evolucionista y, en ese sentido, no se puede desestimar que la Etología es una ciencia que tiene sus raíces en la biología, la cual ha trascendido y ha involucrado al hombre, ya que este es un ser viviente. De acuerdo con los postulados de Simpson. (1972) *el ser humano* tiene el mismo origen natural que todas las demás especies que hacen vida en el planeta tierra.

En este sentido, este ensayo se encuentra divi-

dido en tres apartados. El primero se centra en el aspecto metodológico de la antropología evolucionista, ya que, en efecto, da a conocer todo el bagaje de adaptación e interacción del ser humano y de una mirada de la etología humana que aporta esencialmente en modos o formas de vida y comportamiento en sociedades. Segundo, el desarrollo histórico de la etología, sobre el paso que arraigó la contundencia de conocer y hacer grandes redescubrimientos de los resultados de Mendel, estudio del origen de las variaciones hereditarias y la teoría de Darwin para el estudio de la biología, respectivamente. El tercero, pretende dar a conocer las formas de vida de las sociedades andinas, a partir de la autorreflexión de la realidad del comportamiento diverso que están cohesionados y estructurados en cada contexto de su lógica de vida. Es decir, bajo el enfoque de la investigación etológica, la cual hace posible el acercamiento reflexivo a la realidad de vida en los Andes en colectivo, la cual expresa en su modo de comportamiento, creencias, ritos, costumbres, organización, manejo de tecnologías y herramientas.

No obstante, la finalidad es vislumbrar las formas de vida en los andes, que se sitúa deliberadamente en la historia humana, teniendo en cuenta la manifestación y práctica que comparte en cada contexto, también viendo las interacciones desde pautas simples a las más complejas del comportamiento humano en general.

DESARROLLO HISTÓRICO DE LA ETOLOGÍA

El comportamiento del ser humano está arraigado a la diversidad y a la interacción en la historia

natural, remarcando las conductas desde su asentamiento como grupo humano de nomadismo hasta sedentarismo dentro de un contexto; formando grupos de familia, comunidad (grupo social), sucesivamente hasta la actualidad, es decir, son los grupos poblacionales los que pueden estar sujetos al efecto del proceso evolutivo del cambio, teniendo en cuenta que desde años inmemorables y, con la finalidad de entender las diversas manifestaciones de comportamiento con los animales, las características que condicionan están asociadas a la conducta, a la capacidad de percepción, a la memoria, el aprendizaje y la inteligencia.

En 1900 se produjo el redescubrimiento de los resultados de Mendel sobre la herencia mediante un experimento con guisantes (publicados en 1865) por Holanda de Vries Alemania, Karl Erich Correns en Inglaterra y Tschermak en Austria, quienes explicaban el origen de las variaciones hereditarias por el proceso de mutación que son transmitidas de generación en generación y, hacen posible la evolución, al respecto Futuyama (1998) indica, que la evolución biológica se puede precisar como el cambio en las particularidades de las poblaciones de organismos, o grupos de determinadas poblaciones, por medio del curso de generaciones consecutivas.

Durante la Ilustración, Buffon revisado por Gould (2014) planteaba que este "consideraba a lo humanos como una especie animal de características singulares". (p.344) El concepto de la escala natural de perfección es la idea más fundamentada para explicar la diversidad biológica. Con la publicación de El Origen de las Especies (1859) de Darwin² se brinda

2 Especial interés tienen para Darwin los procesos de comunicación, a los que dedica el libro *La expresión de las emociones en el hombre y en los animales*. Asimismo, la conducta reproductiva es parte integrante del proceso por

por vez primera un modelo sólido que explica la diversidad biológica como derivada de una ascendencia común y de un proceso histórico de cambio, y propone como mecanismo la selección natural, actuando sobre la variación beneficiosa heredable para explicar la adaptación al medio y la especiación. La teoría de Darwin fue complementada con el avance de la biología en la primera mitad del siglo XX (1965) con novedosos conceptos genéticos (De Vries, Bateson y Morgan), biométricos (Pearson) y matemáticos (Wright, Fisher y Haldane) que consiguieron como resultados, la teoría sintética o neo darwiniana publicada en *La Genética y el Origen de las Especies* por Theodosiu Dobzhansky (1937).

La teoría sintética de la evolución expone como propuesta, que la actuación conjunta de la variación genética y de la selección natural son los agentes que poseen la responsabilidad de la evolución en una población, viendo los modos de vida del hombre en conjunto, que interactúa en cohesión colectiva, entendiendo desde diversas teorías y corrientes; la biología, la genética que impulsaron el estudio del comportamiento fisiológico de reproducción, apareamiento, fuerza selectiva e ira; por otro lado, la *Etología*³ que forma parte de la Biología, estudia tanto el comportamiento animal y humano en la interacción vivencial en una comunidad en función de un sistema que debe su existencia y particular formación a un génesis histórico enraizado en su ambiente natural. De igual forma, el vocablo *Etología Humana* fue acuñado en 1966 por Irenäus Eibl-Eibesfeldt, discípulo de Konrad Lorenz, quien la definió

él formulado de la selección sexual, dependiente de la competencia entre machos y de la elección de éstos por las hembras.

3 En su tratado sobre la conducta de patos y gansos, publicado en 1910, Heinroth usa por primera vez el término *Etología* en su significado moderno, demostrando la existencia de cadenas de actos de comportamiento, fijas y características de cada especie.

como la "biología del comportamiento humano".

Por su parte, en 1950 Lorenz inició una línea de investigación con la finalidad de confirmar la aplicabilidad de las hipótesis construidas sobre animales en el hombre. La expresión de emociones del hombre difiere a consecuencia de la comprensión de la conducta instinto-razón, un fenómeno transitorio que ha tenido lugar en la historia genealógica, ya que los seres humanos en cada etapa del proceso de la civilización resaltan especialmente en las funciones de bio – psico – social. No obstante, no se pretende en este ensayo dar respuestas definitivas al comportamiento humano a partir de la Etología, en este sentido, Callan (1973) en su obra Etología y sociedad menciona de forma general: No tengo la pretensión de que la etología brinde una explicación suficiente e ineludible de la vida social humana.

Sin embargo, es innegable que los patrones de conducta humana son comportamientos que poseen una función especial en cada contexto social y en las relaciones sociales entre sí, que determinan el bagaje cultural milenario y la herencia cultural. Por su naturaleza, los animales que poseen patrones de conducta, guardan una estrecha relación con la anatomía fundamental y a los procesos de vida animal, por ello, se vuelve una tarea difícil tener que barajar la multitud de factores que condicionan la comprensión de la estructura temporal del comportamiento del ser humano que interactúa en un medio junto con otros seres vivos.

FORMAS DE VIDA EN LOS ANDES

Uno de los aspectos que repercute especialmente en el análisis comportamental del hombre andino, en su forma de vida, en un contexto que constituye una

gama de pautas diversas, es precisamente la percepción y la autorreflexión que posee sobre dicho comportamiento, y la consciencia de sí mismo, en contraposición con las demás que frecuentan en la vida cotidiana, regulando mecanismos de interacción social en un entorno de adaptabilidad. En este sentido, Martín (2016) afirma: "Los organismos vivos requieren mantener un constante equilibrio con su medio, para cumplir adecuadamente con su rol dentro del ecosistema" (p. 8). Frente a estas primeras impresiones sobre una investigación en desarrollo en la sierra sur de los Andes del Perú con sus peculiares formas de vida y motivación en los mecanismos internos de conducta, se manifiesta un entorno muy diverso en cohesión colectiva, en unidad doméstica de la familia y en comunidad, relacionada a la particularidad de organización cultural de otras sociedades, para ello, Manning y Stamp Dawkins (1992) aseveran que "los diversos factores internos que contribuyen a que un animal tenga una determinada conducta, suelen recibir el nombre de "motivación"(p. 71). Esto da cuenta de que los comportamientos de los seres vivos están marcados por mecanismos intrínsecos que solo tienen explicación desde los postulados biológicos, y por qué no, etológicos.

Los comportamientos y acciones humanas que se han desarrollado en el transcurso del tiempo, están marcados por la adaptación⁴, también a la transversalidad geográfica en diferentes zonas, asentándose en grupos sociales y al manejo de pisos ecológicos

4 Hace referencia a (1) cambios en frecuencias de genes que confieren ventaja reproductiva a una población en un medio determinado; y (2) cambios fisiológicos y socio-culturales que mejoran la salud y el bienestar individuales. El concepto de adaptación es primordial en la ANTRPOLOGÍA ECOLÓGICA, aunque algunos estudiosos prefieren centrarse en la adaptación evolutiva y genética (un lento proceso demográfico que incluye procesos aleatorios de selección natural) mientras otros prefieren privilegiar los procesos históricos y de comportamiento.

en verticalidad. En el nivel funcional de cada sociedad de estos pisos ecológicos, las personas interactúan de acuerdo a la necesidad de supervivencia, por lo que era necesario la organización propia de cada comunidad y guía para un orden social cultural específico. En este sentido, Gómez y Colmenares (1994) señalan:

Que los polluelos sigan a su madre porque esto les suministra protección y alimento, es decir, porque el hecho de seguir a su madre (que los guía, los protege, los conduce al alimento, etc.) les hace más fácil la supervivencia en el entorno (p. 43)

Dicho de otro modo, existe un énfasis de organización desde las pautas peculiares a las más complejas, que están cohesionadas y estructuradas en la especie humana, considerando que dentro de una organización social existen instituciones que cumplen una función para regular las patologías humanas o sociales que se puede llamar estímulos - señal, las cuales desempeñan la función de señales comunicativas, por ello, Seligman y Rosenhan, (1984) viendo estas deficiencias en la sociedad toman la iniciativa fundamental de hacer el estudio sobre "conducta anormal dentro de la sociedad".

El comportamiento humano en la actualidad en el contexto social de los Andes, repercute una multiculturalidad en transversalidad geográfica del modo de vida organizada, en sus formas diversas de expresiones culturales. La convivencia comunal organizada está jerarquizada desde sus autoridades y jefes familiares en forma colectiva, esto afirma una transmisión cultural, de la misma forma que las hienas y elefantes están organizados, por ejemplo: el grupo de hienas están conformadas por un jefe

y cuando tienen cachorros, las hembras cuidan de sus depredadores, o si están fuera de su hábitat se cuidan formando un circular continuo, al igual que los elefantes a sus crías, le ponen dentro del grupo y avanzan en orden sin que se despegue su cría y, los machos van adelante imponiendo su talla y ferocidad. Por lo que es importante destacar que la cultura existe también entre animales por una acumulación de conocimientos que se pueden transmitir genéticamente o a partir del cuidado de la cría, estar en un grupo, el lenguaje de comunicación, reconocimiento, entre otros. Sin embargo, en el hombre se ha desarrollado extremadamente de una forma muy elevada en acumulación de conocimientos, aprendizaje y de transmisión con eficacia; gracias al lenguaje y a las relaciones sociales. Por lo general, los patrones fijos de conducta que tienen todos los seres vivos en la tierra sin distinción y, por coordinación hereditaria son movimientos instintivos o innatos, puesto que es el resultado de una adaptación filogenética a nivel motor, por lo que se trata de capacidades innatas de base hereditaria, que expresan en actividades de comportamientos. Para Sánchez (2014):

El niño recién nacido realiza movimientos hereditarios como el de búsqueda del pecho, el de succión, el reflejo de prensión de la mano, el de trepar, el de natación, el de andar y arrastrarse, el llanto y la sonrisa, que son movimientos de expresión (p.38).

En el desarrollo del trabajo de campo para la investigación "manifestaciones culturales en la relación hombre-naturaleza⁵, reciprocidad⁶, etnogra-

⁵ Tesis de "Manifestaciones culturales en la relación hombre-naturaleza en la comunidad campesina de Pucará-Huancayo"

⁶ Tesis de "Reciprocidad desde una perspectiva del derecho positivo y consuetudinario en Uripa-Apurímac"

fía sobre la cosecha de maíz⁷, con agüita estoy vivo (yakuchawanmi kawsani)⁸ y watuchis⁹ en diversos contextos sociales de cada región del Perú, en la Comunidad Campesina de Colcabamba, Huallhuaypata de la región Huancavelica; la Comunidad Santa Rosa de Huancapuquio en la región Ayacucho y la Comunidad Campesina de Uripa en la región Apurímac, se pudieron observar las expresiones explícitas e implícitas relacionadas con la lógica de vida diaria de los pobladores en las comunidades mencionadas, los comportamientos que son activados por impulsos internos y, por estímulos externos, esto afirma que estas comunidades tienen una lógica de vida muy particular de acuerdo a la estrecha relación con su entorno, manifestado en elevados niveles de percepción, costumbres y creencias, entre otros., puesto que conocen con detalle lo que tienen o existe en su territorio, un ejemplo claro se muestra en el siguiente testimonio *“los pobladores¹⁰ en su comunidad conocen por tradicional o transmisión oral colectivo de los lugares o parajes para el ganado y siembra, asimismo sobre la rotación de los cultivos, festividad, trabajo comunal, también de los lugares peligrosos o sagrados como el cerro, puquial, lagunas y el cortejo, lección, matrimonio, respeto a la comunidad, etc.”* En ese sentido, los estímulos clave son señales de tipo visual, olfativo, auditivo y táctil que operan como desencadenadores de comporta-

mientos como cortejo, apareamiento, acercamiento, alejamiento, reunión, huida, búsqueda de alimento, captura de la presa, defensa de un territorio, aviso, amenaza, agresión, etc. Por lo general, en nuestra sociedad se sigue practicando, aunque algunos han sido moldeados por la cultura dominante.

Estas condiciones de la comunidad que se han mencionado, son cambiantes a una adaptación individual colectiva, al igual que el animal tiene que aprender de la experiencia y de la misma forma la curiosidad y el juego en el hombre se basan en disposiciones innatas para el aprendizaje, aprendiendo distintas capacidades en la convivencia social, dicho de otro modo, están en una interacción constante de identidad grupal como en otras comunidades o poblaciones, y son complicados de conocer a fondo.

Los animales en la tierra están organizados en su hábitat, medio natural (territorio) de diferentes modos, de la misma forma que las comunidades campesinas están demarcadas en territorios, con un bagaje histórico cultural y al sometimiento de normas, donde ocupan un espacio todos los comuneros para autoabastecerse en la familia, la asignación y posesión de tierras comunales, la redistribución simétrica entre comuneros, respetando las normas de convivencia social en la vida diaria. Sin embargo, empeñadas a la divergencia del individuo que afecta en sí al otro individuo en la convivencia de la sociedad, poniendo en situaciones de entender los modos de comportamiento, percepción, costumbre, manejo de tecnologías y herramientas, y aun en los casos en que se encuentran pautas de conducta básicamente innatas, que son totalmente impermeables a la experiencia; en vista de la variabilidad de interacción del hombre se crean las normas, pautas de acción mo-

7 Investigación sobre la cosecha de maíz en el distrito de Colcabamba – Huancavelica, publicada en la revista *ethnologica* 01, Editorial LliuYawar, 2017.

8 Investigación sobre “Con agüita estoy” en la comunidad de Huancapuquio del distrito y provincia de Vilcashuaman – Ayacucho publicada en la revista *ethnologica* 02, Editorial LliuYawar, 2018.

9 Investigación sobre los “Watuchis” o también llamado adivinanzas en la sierra sur y centro del Perú.

10 Los pobladores de Colcabamba tienen una explicación sobre los fenómenos naturales y de lugares sagrados, deben respetar por su gran poder y divinidad y esto se ha transmitido de generación en generación hasta la actualidad.

dales para regular y poner el orden social respectivo. Para ello Cavalli (2007) señala lo siguiente:

Existe, por tanto, un cambio continuo que siempre es de naturaleza estadística, dado que resulta muy improbable que todos acepten las mismas opciones, algunas innovaciones son más afortunadas que otras. La historia de la cultura, la historia de la innovación y la motivación que lleva a crear (p.23)

En cuanto al enfoque, el evolucionismo permite conocer poniendo pruebas fehacientes del grado más próximo de estructuras, aunque en alguno existan las limitaciones en dar propuestas con precisión del comportamiento humano por su interacción e influjo de la evolución cultural, por ello, sigue la impresión de investigar para posteriores abordajes de que todo ser vivo está en un grupo social determinado, en manadas, bandadas, jaurías, caballar, etc., y también en los himenópteros o insectos sociales como: la abeja, la avispa y las hormigas. Es decir, el hombre en cada etapa, estadio o proceso del desarrollo ha tenido cambios en caracteres morfológicos, fisiológicos y bioquímicos¹¹ demostrándose en la selección natural y en las conductas deliberadas la sensación y percepción, porque algunos son instintos propios de los seres vivos, que ha desarrollado para la autodefensa, la reproducción; el apareamiento. Se trata de la lucha por la supervivencia, organización, vida social, manejo de tecnologías y el instinto que

guía la actividad innata o aprendida en la sociedad. Como se ha notado, la función masiva en diferentes aspectos del hombre andino, se diferencia por un aspecto importante, que merece respeto: hombre–naturaleza–animal en su entorno, sin afectar el espacio que ocupan, de lo contrario el ser humano reaccionaría innatamente, defendiendo a su familia, vivienda, territorio, recursos hídricos, entre otros.

De la misma forma, el uso de herramientas de tecnologías, es de acuerdo al entorno de la realidad, atribuidos al esfuerzo colectivo de memoria que rigen el comportamiento de los hombres hacia sus semejantes del otro contexto de la sociedad que muestra una considerable divergencia, tamaño óptimo del grupo en función del rango, pues existe el subordinado y el dominante. Senar (1994) afirma: "Sin embargo, y bajo ciertas circunstancias, por ejemplo cuando el alimento es abundante o las temperaturas altas (i. e., no existe estrés energético), a los subordinados les puede ser más rentable abandonar de manera temporal el grupo para evitar una competencia directa con los dominantes" (p. 224). A medida que el significado adaptativo y la historia evolutiva del comportamiento en el hombre se configura, por lo general, constituye un modo de vida equilibrado en bienestar del grupo social y a través de la observación conductual en los experimentos de conductas de los animales que son más cercanos al humano, es decir, es el sistema de organización social conocido. Los psicólogos comparativos que menciona Fernández (1988) parten de una división entre instinto y aprendizaje o inteligencia esencial; en ese transcurso, vieron la evolución de los procesos mentales superiores y en qué medida y nivel cada especie tiene la capacidad de modificar su compor-

11 Si se clasifican los caracteres estudiados en dichas especies en: morfológicos, fisiológicos y bioquímicos, las demostraciones de selección natural son más comunes en los morfológicos (incluyendo entre ellos el comportamiento), seguidos por los fisiológicos (resistencia a patógenos, parásitos o herbívoros; parámetros de estrategias vitales; tolerancia a metales pesados; alcaloides; cianogénesis) y, los menos comunes, los rasgos bioquímicos (aloenzimas y otros caracteres electroforéticos). Evolución base de la Biología (1994). Capítulo 4.

tamiento en cada contexto, por medio del control de las variables que se adquieren en el laboratorio y por último, la psicología animal que es una síntesis de las dos corrientes anteriores, que estudia la conducta innata, por ejemplo: defensa de las crías que hace la madre, defensa del territorio, búsqueda de alimentos y cómo adquirirla, lo cual aprende a lo largo de la vida en la interacción social o de un grupo de comunidad en la experiencia, en el marco de referencia de la teoría de la evolución.

En ese sentido, la organización de la sociedad andina existe a partir de una jerarquía de niveles en organización, tanto en la escala de replicadores como de interactores, si se observa que hasta unos cinco mil años de antigüedad se indica la existencia de un macho dominante (el macho alfa) que era respetado por millones de subalternos, es decir, existe la selección genética, selección somática y la selección orgánica que interactúan constantemente en el medio natural, pero en años más recientes, se señala la existencia de hembras dominantes (la hembra alfa)¹², es decir, el tamaño óptimo del grupo en función del rango que señala Senar (1994). Sin embargo, no se sabe con certeza si este cambio se ha dado recientemente en la especie (la presencia de hembras dominantes) o si fue pasado por alto o sesgada por los indagadores que se habían ocupado del asunto, ya que por lo general en la historia humana siempre hubo mujeres que gobernaron reinos o imperios con basta inteligencia.

En contraposición a lo que sucede en otras especies, por ejemplo, en los lobos, hienas, perros salva-

jes, aquí los sujetos dominantes no son los únicos en reproducirse, incluso parecen reproducirse menos que los dominados (Lorenz 1974). Esto ha llevado a una sobrepoblación de humanos, aunque no pueda ser invocada como la única causa. No obstante, el dominante mantiene su poder sobre millones, lo cual parece cosa de misterio, pues encontrándose incluso a miles de kilómetros, su figura es respetada y temida. Algunas sociedades han asociado esto con la divinidad, una distinción, con el hecho de que el dominante o la dominante fueron una especie de dioses capaces de castigar a distancia y saber lo que hacen sus súbditos aún sin estar presentes. En la sociedad andina, europea, asiática y africana fue dominada fuertemente por el varón en los desarrollos de grandes culturas, teniendo en cuenta la complementariedad con la mujer. En los registros arqueológicos humanos se muestra notoriamente que esto sucedió por lo menos en el pasado, a diferencia de los andes, fue la complementariedad en todo el desarrollo de la sociedad andina, aunque resulte difícil de demostrar ahora, pues las relaciones de dominio parecen haberse vuelto más sutiles en cierta forma, y más grotescas en otras. Por ejemplo, los dominantes en diferentes comunidades de los seres vivos mantienen ejércitos de lacayos armados con todo tipo de armaduras y se les ha visto dispersar furiosamente concentraciones de subordinados cuando el macho o la hembra dominante consideraron que esas concentraciones ponían en riesgo su supremacía.

De igual modo, el dominante o alfa ejerce su dominio directo sobre cierto número de individuos y a la vez, cada uno de ellos, lo ejerce sobre un número mayor, en una especie de pirámide de dominantes y dominados, una clara jerarquía de mandos hasta

¹² En la historia antigua existió y en la actualidad persiste; En Egipto, Cleopatra, las Amazonas en la mitología griega, la señora de Cao en la cultura chimú, Catalina la grande de Prusia, Reyna Isabel de Inglaterra, Esther, Ruth, Mesalina. Micaela Bastidas, María Parado de bellito, Ángela Merkel presidenta de Alemania.

la actualidad. Es así como están resurgiendo otros albores de jerarquización del siglo XX buscando la equidad e igualdad de oportunidades, teniendo en cuenta la importancia del buen vivir en armonía como humano donde ocupamos la ecología.

En la cotidianidad de la supervivencia entre las abejas y las hormigas existen genes que determinan el comportamiento subordinado, o que destinan a una para ser la reina dentro de la colmena o el hormiguero, y a las otras para "obedecer" está dentro de la organización del ser vivo, por ello resultará interesante tratar de saber si existe un gen o genes equivalentes en los humanos. Aunque de entrada clamen que ellos son mucho más complejos, resultados muy recientes prueban que si existen genes que influyen notablemente sobre el comportamiento humano y en otras, es la complementariedad de existir en la vida beneficiándose uno del otro. De hecho, estos sujetos, los que permanecen armados, parecen tener muy desarrollado el arco-reflejo, cuando algún individuo les arroja algo, o simplemente grita o hace manifestaciones de descontento, ellos de manera automática responden golpeando con las cachiporra o lanzando objetos, disparando, etc. Con toda estas formas de manifestación, se afirma que desde sus inicios, el hombre andino ha experimentado frente a la realidad física, agreste, accidentado geográfico las diversas dificultades, así se ha configurado para vivir adecuadamente, en sentido Darwiniano significa que ayuda al individuo en el proceso de adaptación al medio y surge de una evolución realizada a través de la selección natural, en tanto busca activamente tales desencadenantes y las oportunidades de descargar su energía impulsiva hacia un modo de actuar. Los modos de actuar corresponden a la agresividad

humana en que se vive a diario, por lo que es fundamental resaltar que los tipos de agresividad no se diferencian por el objeto de la agresión, sino especialmente por la gran diversidad de manifestaciones externas en la interacción del comportamiento humano.

CONSIDERACIONES FINALES

Los estudios de la etología han mantenido un acercamiento a la antropología evolucionista a partir de la observación de los hechos reales en la actualidad. Cada sociedad tiene un modo de accionar, además de otras manifestaciones, teniendo en cuenta la geografía diversa y agreste en los Andes, con este planteamiento considero que existen comportamientos innatos del propio animal, incluido el hombre por estímulos externos y movidos por impulsos internos. Sin duda, la dinámica del tiempo que interactúa culturalmente en las relaciones sociales, siendo exclusivo del ser humano racional que ha acumulado conocimientos de generación en generación, con normas, reglas, costumbres, transmitiendo hasta la actualidad a través de expresiones de la lógica de vida en el tiempo y espacio, también entendiendo la empatía del sentimiento (modos de vida, percepción y comportamiento social). En consecuencia, el comportamiento innato es psicosomático, por ende, el hombre está próximo a conocer esas dimensiones de actitudes para estar en equilibrio y en cohesión consiente de organización, con capacidad creadora en el sentimiento colectivo propio, valor social y patrones fijos de conducta en equilibrio.

REFERENCIAS

- Carranza, J. (Ed.). (1994). *Etología. Introducción a la Ciencia del Comportamiento*. Cáceres, España: Universidad de Extremadura.
- Cavalli, L. (2007). *La evolución de la cultura*. Barcelona, España: Editorial Anagrama, S. A.
- Darwin, C. (1872). *The Expression of Emotions in Man and Animals*. Londres, Inglaterra: Murray
- Fernández, T. (1988). Conducta y evolución: Historia y marco de un problema. *ANUARIO DE PSICOLOGÍA*, 39, (2)
- Futuyma, D. (1998). *Evolution arybiology* (3ª edición). Sunderland, MA: Sinauer Associates.
- Gállego, L. (1998). *Etología Humana Y Animal ¿Nuestro comportamiento es realmente inteligente?* Recuperado de http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-equino/etologia_humana_y_animal.pdf
- Gómez, J. y Colmenares, F. (1994). La causación del comportamiento: modelos clásicos y causas externas. En J. Carranza (Ed.) *Etología. Introducción a la Ciencia del Comportamiento* (p.41- 62) Cáceres, España: Universidad de Extremadura.
- Gould, S. (2014). El hombre que inventó la historia natural. *Revista de Economía Institucional*, 16 (31), 341 – 358.
- Lorenz, k. (1974). *Evolución y modificación de la conducta*, México: Siglo XXI
- Martín, G. (2016). *Etología y comportamiento animal: principios de bienestar animal*. Universidad Nacional de Tucumán. Facultad de Agronomía y Zootecnia. Recuperado de http://www.produccion-animal.com.ar/etologia_y_bienestar/etologia_en_general/10-Etologia_y_comportamiento.pdf
- Perinat, A. (1980). *Contribuciones de la etología al estudio del desarrollo humano y socialización*. Recuperado de <http://www.fgbueno.es/bas/pdf/bas11104.pdf>
- Sánchez, J. (2014). *Antropología*. Madrid: Alianza Editorial, S. A.
- Senar, J. (1994). Vivir y convivir: La vida en grupos sociales. En J. Carranza (Ed.) *Etología. Introducción a la Ciencia del Comportamiento*. (P205- 233) Cáceres, España: la Universidad de Extremadura.
- Simpson, G. (1972). *The Evolutionary Concept of Man*. Campbell (Ed). *Sexual Selection and the Descent of Man*. (p 17- 39) Chicago: Aldine Publishing Company.